
Revisión de los Modelos Implementados en la Estimación de Potencia Fotovoltaica con un Enfoque en el Origen de los Datos

Review of Implemented Models on Photovoltaic Forecasting with an Approach on the Data Origin

Josep Atencio¹, Fernando Arias^{1,2*}, Mayteé Zambrano^{1,2}, Edson Galagarza¹

¹Grupo de Investigación en Tecnologías Avanzadas de Telecomunicación y Procesamiento de Señales (GITTS), Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá.

²Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología AIP (CEMCIT-AIP), Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá.

*Autor de correspondencia: fernando.arias@utp.ac.pa

RESUMEN. La generación a través de energías renovables es una realidad para la región de América Latina y el Caribe, y dentro de estas se encuentra la generación a través de tecnologías fotovoltaicas que desde la última década ha ido creciendo de forma casi exponencial y de esta forma marcando su importancia en la matriz energética de la región. Para mantener la estabilidad de la red y planear operaciones dentro de las plantas fotovoltaicas es necesario de realizar planes basados en la estimación de la generación eléctrica, los cuales pueden ser basados en diferentes modelos de estimación basados en redes neuronales como las redes *Long-Short-Term Memory* (LSTM), Redes neuronales convolucionales (CNN), *Gated Recurrent Unit* (GRU); modelos capaces de reconocer patrones en datos apilados en forma de serie temporal; también están los modelos estadísticos y analíticos como el Ineichen-Perez, generalmente utilizado en los *Clear Sky Model*. La mayoría de estos modelos implementan datos en diferentes orígenes, tal como de origen satelital, fotográfico, datos provenientes de estaciones meteorológicas o series temporales de potencia adquiridos directamente en la planta. Debido a la gran variedad y orígenes de los datos empleados en estos modelos, este artículo buscar establecer una referencia sobre los diversos tipos de datos y dar una noción general de los modelos de estimación que implementan estos datos.

Palabras clave. *Estimación fotovoltaica, energías renovables, redes neuronales.*

ABSTRACT. Generation through renewable energies is a reality for the Latin American and Caribbean region, and among these is generation through photovoltaic technologies, which has been growing almost exponentially over the last decade, thus marking its importance in the region's energy matrix. To maintain grid stability and plan operations within photovoltaic plants, it is necessary to make plans based on electricity generation estimates, which can be based on different estimation models using neural networks such as Long-Short-Term Memory (LSTM) networks, Convolutional Neural Networks (CNN), and Gated Recurrent Units (GRU). models capable of recognizing patterns in data stacked in the form of time series; there are also statistical and analytical models such as the Ineichen-Perez model, generally used in Clear Sky Models. Most of these models implement data from different sources, such as satellite, photographic, data from weather stations or power time series acquired directly at the plant. Due to the wide variety and sources of the data

used in these models, this article seeks to establish a reference on the various types of data and provides a general overview of the estimation models that implement this data.

Keywords. Photovoltaic forecasting, renewable energy, neural networks.

1. Introducción

La búsqueda de alternativas diferentes a la generación de energía eléctrica convencional a base de combustibles fósiles ha ido en aumento para cumplir con las metas de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que cada país de la región de América Latina y el Caribe se ha propuesto para cumplir con el acuerdo de París [1] [2]. Para mitigar los efectos de gases de invernadero, las matrices energéticas de los países de América Latina y el Caribe han ido migrando y evolucionando hacia una con mayor influencia de las energías renovables, tal como la solar, eólica, hídrica y geotérmica [3].

Las energías renovables llegaron a representar casi un 64% de la capacidad instalada en la región en el último año [4], representando hasta 555GW de capacidad instalada en energías renovables. También llegaron a representar hasta un 69% o 1180TWh en generación de energía eléctrica [3].

Entre las tecnologías más destacadas en la generación eléctrica a partir de las fuentes renovables, está la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica posee una capacidad instalada de 80GW y está también represento el 7% o 135.34TWh de la generación total de energía eléctrica en el 2024 [3] [4]. La energía fotovoltaica posee un rol importante en los planes de transición energética que cada país se ha propuesto, a través de la implementación en plantas de generación eléctrica a centralizada o de gran escala y en las redes eléctricas de baja o media tensión a través de la generación distribuida, el cual llego a generar 30MWh o casi el 96% de la energía generada a través de la generación distribuida en la región [4] [1].

Conociendo la importancia y capacidad creciente del papel de la energía fotovoltaica en la región, es necesario hacer frente a aquellos factores que pueden llegar a alterar el comportamiento normal de las plantas fotovoltaicas; entre estos se encuentra la aleatoriedad, volatilidad e intermitencia de la irradiación solar horizontal que es la más aprovechada en la generación eléctrica [5], y a su vez tiene una fuerte dependencia de las estaciones climáticas o alteraciones del clima [3]. De no tomarse en cuenta esta variabilidad volátil del SSI

desarrollar una estimación con una baja precisión que desarrolle una mala estimación, puede repercutir en las operaciones dentro de la planta [5]. A su vez al afectar a la estabilidad y fiabilidad del suministro eléctrico despachado a la red eléctrica interconectada [6]. En ciertos mercados eléctricos de la región, la desviación entre la energía despachada y la energía pronosticada en las plantas fotovoltaicas puede transformarse en penalizaciones económicas [2].

Para contrarrestar este efecto, en los últimos años se han desarrollado diversas metodologías de predicción basadas en redes neuronales, como las redes memoria de corto-largo plazo o *Long-short Term Memory* (LSTM), redes neuronales convolucionales (CNN), redes neuronales artificiales (ARN), también otras técnicas computacionales modelos matemáticos o estadísticos [7] [6] [8]. En la Figura 1 se demuestra el interés creciente en estudios para la estimación de potencia fotovoltaica a través de los últimos años tomando en cuenta la fecha de publicación de las referencias citadas en este artículo. Todas estas herramientas son utilizadas ya sea de forma individual o en conjunto para predecir la potencia eléctrica generada o la irradiación solar horizontal incidente en determinadas zonas de estudio para mejorar los procesos de operación y despacho de la energía eléctrica en las plantas fotovoltaicas.

Figura 1: Numero de artículos revisados por año entre el 2014 y 2024 identificados a través de búsquedas en Google Scholar a través de palabras claves como “Photovoltaic Forecasting”, “Photovoltaic Forecasting using Satellite Data”, “Photovoltaic Forecasting and Clear Sky Models”, “Irradiance Forecasting”. Los artículos tomados en cuenta fueron de publicación en inglés y que sean específicos con los los datos de entrada para sus modelos. Este agrado demuestra el creciente interés en la estimación de potencia fotovoltaica implementando diferentes recursos y herramientas para realizar la estimación..

Para el horizonte temporal de estimación, los datos son muy importantes al momento de obtener resultados, esto último debido a que entre más amplio sea el horizonte, el resultado estimado tiende a alejarse del resultado real. Dependiendo del horizonte estimado, se pueden desarrollar diversas operaciones. El periodo ultracorto de estimación está destinado a una estimación de entre 0 a 4 horas, siendo la resolución temporal más corta, permite detectar problemas transitorios, prepararse ante una eventualidad de esta índole y mitigarlo. El periodo corto de estimación tiene un rango de estimación para 4 a 72 horas, el cual permite planificar las operaciones para el despacho de la energía eléctrica y las operaciones de mantenimiento. Y por último se encuentra el periodo de estimación a mediano y largo plazo, el cual va desde las 72 horas hasta un año de predicción, este horizonte de estimación es muy utilizado para la búsqueda de sitios para instalación de nuevas plantas solares [6].

Estos modelos de estimación son obtenidos a través de diferentes tipos de datos, como la fotografía del cielo o *sky imaging*, imágenes satelitales, Datos históricos de irradiancia solar, datos históricos de potencia eléctrica generada, datos obtenidos a partir de predicciones meteorológicas o mezcla de los datos antes mencionados, que en este artículo se les llamara multifuentes. Este artículo se encargará de estudiar diferentes modelos de estimación basándose en la data en el que se basan para la generación de los modelos.

2. Metodología

La disponibilidad de los datos empleados en los diversos modelos de estimación de potencia fotovoltaica o de Irradiancia solar, son muy variados y dependen mucho de la naturaleza de la región que va a ser estudiada. Por ejemplo, en estudios para futuras plantas fotovoltaicas, es necesario obtener la irradiación solar histórica de la zona. Esta información puede ser obtenida de alguna estación meteorológica de la zona, a través de predicciones meteorológicas o data satelital obtenida de la zona [6].

Tomando en cuenta los diferentes tipos de datos que pueden ser utilizados para la estimación de potencia eléctrica a través de la generación fotovoltaica, la metodología que se utilizará en este artículo estará basado en los tipos de datos de entrada que utilizan los diversos modelos de estimación. Estos datos son imágenes del cielo o *Sky Imaging*, datos satelitales, irradiancia solar histórica, datos meteorológicos, potencia fotovoltaica histórica y datos multifuentes. Dependiendo de la metodología y lo que se busca estimar, generalmente se utilizan dos tipos de datos para relacionarlos con el dato principal y generar la estimación ya sea de la potencia eléctrica o de la irradiancia solar.

2.1. Fotografía del cielo:

La variación constante del clima y de las nubes, en general, es una característica muy común en muchos países de la región. Una tecnología implementada en estas situaciones es la fotografía del cielo o *Sky Imaging*, el cual consiste en la toma de imágenes del cielo sobre la zona estudiada, esto permite realizar diversas operaciones como la detección del tipo de nubes, detección del movimiento de las nubes y clasificación de las nubes [9]. Los datos de Irradiancia Solar o Potencia eléctrica generada son tomadas en consideración al momento crear los modelos de estimación, este depende generalmente del dato que se quiere estimar. Y la forma de obtener la estimación se realiza a través de modelos basados en el Deep-Learning.

La forma más utilizada para la adquisición de imágenes del cielo es a través de fotografías de cielo completo tomadas por un sistema de adquisición de imagen automatizado, donde se incorpora un lente de tipo ojo de pez [10] [11] [12]. Otra forma en la que se obtienen las imágenes del cielo es a partir de sistemas que permiten seguir la posición del sol en el cielo, en donde periódicamente se toman fotografías con el sol siempre en el centro de la imagen [13]. Estas tecnologías de adquisición de imágenes son complementadas con sistemas de adquisición de datos con una tasa de muestreo entre treinta segundos a cinco minutos, en donde después la imagen capturada es procesada e introducida a el modelo de predicción.

Los modelos predictivos que han implementado la fotografía del cielo como fuente principal en la estimación de potencia son basados en Deep-Learning, como las redes CNN que son capaces de extraer características espaciales en datos adquiridos. Además, una de las variantes de las redes neuronales convolucionales es la 1D CNN utilizada en diferentes

sectores, ha demostrado una gran efectividad en el procesamiento de datos en tiempo real [14] [15]. También se utilizan las redes LSTM, las cuales tienen la capacidad de aprender características a partir de series de datos. Al combinar la capacidad de reconocimiento de patrones de las CNN en arreglos matriciales y la capacidad de reconocer patrones en series temporales de las LSTM se puede crear un modelo más robusto el cual es muy implementado en la estimación de potencia fotovoltaica, las CNN-LSTM como el propuesto en [10]. Otra red de reconocimiento de parámetros en series de tiempo son las Gated Recurrent Unit (GRU), la cual es similar a la LSTM, pero requiere de menos parámetros para su utilización, esta última es capaz de identificar que dato del pasado mantener y cual descartar [16].

Una desventaja que existe al utilizar estos datos, son las gotas de lluvia en el lente de la cámara. Estas pueden llegar a alterar los algoritmos de detección de tipos y movimientos de nubes. Para esto es necesario que los modelos incluyan algoritmo que detecte este fenómeno. Un trabajo realizado en Wels, Austria; se llegó a implementar un algoritmo que permite detectar las gotas de agua al detectar los bordes de las gotas que se generan al binarizar las imágenes [17].

2.2. Datos satelitales

En la actualidad existen diversos programas satelitales de observación terrestre, capaces de obtener información de la superficie terrestre a través de fotografía multispectral. En la región Asia- Pacífico se encuentra el satélite geoestacionario GK2A de la Administración Nacional Meteorológica de Corea o *National Meteorological Administration (KMA)* que cuenta con 16 canales espectrales con una resolución de 0.5km en los canales del espectro visible y 2km en los canales del espectro infrarrojo, cuenta con una resolución temporal de hasta 2 minutos [18]. En la región de América y el Caribe se puede encontrar los satélites geoestacionarios GOES-R operados por la *National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)*, que cuentan con el sensor *Advanced Baseline Imager (ABI)*, capaz de obtener información de 16 bandas espectrales, siendo 2 del espectro visible, 4 del espectro infrarrojo cercano y 10 del espectro infrarrojo; con una resolución temporal de hasta 60 segundos [19].

Los datos obtenidos por las diferentes bandas espectrales de estos satélites geoestacionarios han sido utilizados en diferentes estudios sobre la estimación de la irradiancia solar y potencia fotovoltaica. Como fue implementado en un estudio realizado en la península de

Corea para estimar la Irradiación solar de toda la península en búsqueda de ser aplicado con fines agrícolas y climatológicos, además de utilizar los datos satelitales de cada canal espectral también se implementaron mediciones locales de irradiancia solar obtenidas en diversas estaciones meteorológicas repartidas en toda la península operados por *KMA* y datos sobre la geometría solar. Todos los datos fueron estandarizados para introducirlos en un modelo de estimación basado en una CNN unidimensional [20].

Otra metodología propuesta en un estudio realizado en Busan, Corea. En una estación meteorológica, de la cual se extrajeron datos históricos de la irradiancia; también implementaron el satélite GK2A. Los datos obtenidos de los canales espectrales del satélite fueron introducidos en un modelo de aprendizaje profundo o *Deep-Learning* llamado *DeepFS* para la selección de características de las bandas espectrales que se relacionan de forma directa con la irradiancia solar. En este estudio compararon los resultados obtenidos a partir de dos redes, una basada en LSTM y la otra en una GRU [5].

Además de los satélites GK2A y GOES, también se han utilizado los satélites Himawari-8/9, de la agencia meteorológica de Japón. De este satélite se extrajeron imágenes del nivel de observación *Full Disk* del cual se limitó a un área de 40 kilómetros cuadrados para la estimación de fracciones de nubes sobre plantas fotovoltaicas ubicadas en China en un horizonte de estimación ultracorto de entre 0 a 4 horas. En este estudio se implementaron dos redes neuronales basadas en las LSTM y *Recurrent Neural Network (RNN)*, llamadas *PredRNN* y *PredRNN++* dedicadas a la predicción en ultracorto y corto plazo [21].

La predicción del movimiento de las nubes y el tipo de nubes también ha sido relacionada con la predicción de irradiancia solar en una zona a través de datos obtenidos de los satélites geoestacionarios GOES-R. Esta metodología propone diversos módulos para el procesamiento de los datos, el primer módulo se encarga de la detección de las nubes a partir de diversos parámetros basados en las bandas espectrales del satélite, se predice el movimiento de las nubes basado en un modelo y al final con datos de irradiancia tomadas previamente se predice la irradiancia en un horizonte de estimación de hasta 5 horas en adelante [22].

Este tipo de estudio también han sido implementados en sistemas de generación distribuidas basados en generación fotovoltaica. En este estudio se implementó una red neuronal CNN-LSTM para la extracción de características y la estimación de la potencia fotovoltaica

[23]. El satélite utilizado fue el FengYung-4 del *China Meteorological Administration*, el cual posee el instrumento *Advanced Geosynchronous Radiation Imager* capaz de obtener imágenes multiespectrales con 14 bandas espectrales [24].

La disponibilidad de los datos satelitales, provenientes de satélites geoestacionarios tienen una frecuencia entre 1 a 10 minutos, pero no siempre están disponibles de forma inmediata debido a diversos factores relacionados al procesamiento y distribución de estos datos. Debido a la baja latencia en la disponibilidad de los datos llega a limitar la operatividad de estos modelos en tiempo real [25].

2.3. Datos meteorológicos

Otros datos utilizados para la estimación de la potencia fotovoltaica han sido los datos meteorológicos obtenidos de centros de medición meteorológica o directamente de la locación de las plantas fotovoltaicas. Estos datos pueden ser la humedad, temperatura del ambiente, precipitaciones y presiones; los cuales fueron utilizados para entrenar modelos basados en el *Machine Learning* (ML) como las LSTM, CNN y *Multilayer Perceptor* [26]. En este estudio también se tomó en cuenta las características de los paneles, tales como el área, voltaje, corriente, temperatura del panel, número de células en series y en paralelo.

Otro estudio realizado en Alger propone un modelo híbrido basado en ML donde mezclan las RNN con las CNN donde se procesan los datos de entrada de forma secuencial a través de la capa RNN, la cual puede ser una LSTM o una GRU, para extraer características en largos periodos de tiempo presente en los datos. La capa CNN extrae patrones locales de la secuencia de datos. Las características procesadas se pasan a través de una capa densa, que es capaz de aprender relaciones complejas entre las características extraídas y los datos finales. Los datos meteorológicos que fueron implementados en este estudio fueron la humedad relativa del ambiente y la temperatura del ambiente [27].

En el *Politecnico di Milano*, se realizó un estudio con datos meteorológicos, como la temperatura ambiente, irradiancia solar, irradiación incidente en el plano del panel, velocidad del viento, dirección del viento, presión atmosférica, precipitación, cobertura de nubes y tipos de nubes; todos los datos fueron recopilados por el *SolarTechLab*. La base de datos que realizaron la dividieron en 2 tipos dependiendo de los niveles de irradiancia, siendo un día soleado si los valores

promediados de la irradiancia solar son mayores a $150\text{W}/\text{m}^2$ o día nublado si los niveles son inferiores a $150\text{W}/\text{m}^2$ [28]. Para la estimación de la potencia fotovoltaica se compararon el rendimiento de dos modelos el primero estuvo basado en *Multi-Layer Perceptron* (MLP) cual consiste en una entrada, una salida y una o varias capas ocultas y el segundo estuvo basado en ANN llamado *Physical Hybrid Artificial Neural Network* (PHANN) [29]. Para el primer modelo se crearon 3 MLP y se utilizaron como datos de entrada la irradiancia solar, temperatura ambiental, potencia de la planta; el primer MLP crea la estimación de irradiancia que es pasada al segundo o tercer MLP dependiendo si el promedio corresponde a un día nublado o a un día soleado, la salida del segundo y tercer MLP es la potencia pronosticada [28].

Otro estudio comparativo en el que se utilizó datos meteorológicos fue realizado en Turquía, en donde se buscaba comparar el rendimiento de dos modelos de estimación de potencia, uno basado en CNN y el segundo en LSTM. Los datos fueron obtenidos de la planta fotovoltaica HARRAN GES y del centro meteorológico de GAPYENEV de la Universidad HARRAN en Şanlıurfa, Turquía las muestras obtenidas fueron de radiación solar, producción y consumo de energía, temperatura ambiental, temperatura del módulo, humedad y velocidad del viento [30].

Los datos meteorológicos son obtenidos y procesados a través de estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas por motivos de zonificación o motivos estratégicos se ubican en zonas alejadas, limitando la disponibilidad cobertura espacial de los datos meteorológicos. Debido a esta baja cobertura espacial, la precisión de los modelos de estimación puede bajar a como si se comparara con datos obtenidos en una zona cercana a la planta [31].

2.4 Series temporales de potencia

Hay ocasiones en las que se pueden utilizar de datos históricos de potencia o irradiancia para diseñar modelos que solo funcionen con estos datos y obtener resultados aceptables en la estimación de potencia, como el modelo implementado en Nicosia, Chipre [32]; cuya fuente principal de datos solo utilizaron la potencia de salida de una planta fotovoltaica de la localidad y otros datos utilizados en otros trabajos como la irradiancia solar, cobertura de nubes, velocidad del viento no fueron tomados en cuenta. La metodología implementada fue basada en las LSTM, llamada *Stacked LSTM* o LSTM

Apilado. Esta metodología cuenta con capas ocultas de apilamiento, esto es una ventaja ya que permite adquirir información de series temporales sin ser preprocesada y puede llegar a acelerar la convergencia de los resultados [33].

Otro estudio en donde se utilizaron datos pasados de potencia, fue realizado con datos históricos de instalaciones fotovoltaica ubicadas en la Universidad de California [34]. En este estudio se compararon algoritmos que operan de forma rápida y en un periodo ultracorto de tiempo. El primer algoritmo fue el *K-Nearest* donde cada muestra se compone de pares de entrada y salida, la salida es la potencia generada a un paso temporal adelante y la entrada son los registros pasados de generación [35]. El siguiente algoritmo fue el *Support Vector Regression* (SVR), el cual no necesita de utilizar todos los datos de entrenamiento para tomar decisiones, solo necesita de unas muestras conocidas como vectores de soporte [36]. Existen diversas variantes de este algoritmo, el utilizado en este estudio fue $\epsilon - SV$. Otro algoritmo es el *Random Forest* el cual es un arreglo aleatorio de árboles de decisiones [37], este algoritmo ha demostrado tener un gran rendimiento en problemas de clasificación y regresiones. En el modelo *Auto Regressive Integrated Moving Average* (ARIMA) el valor predicho se modela como una combinación lineal de valores del pasado, este modelo se puede “dividir” en 3 partes, “AR” es la parte de auto regresión y modela la contribución de los valores del pasado, la parte “MA” modela los términos que generan ruido y la parte “I” integrativa modela las diferencias necesarias para transformar la serie temporal a una serie temporal estacionaria [38]. Y el último modelo evaluado en este estudio es el *Linear Regression* o regresión lineal, en este modelo la salida es una combinación lineal de valores históricos [34].

La dependencia exclusiva de datos del pasado sin incluir datos meteorológicos hace que la precisión de los datos estimados sea menor y se espera que el comportamiento meteorológico del futuro sea igual al del pasado. Esto es esencial conocer esto, ya que en zonas donde la variabilidad climática es demasiado alta, la eficiencia al emplear estos modelos puede llegar a ser baja [39].

2.5 Datos Multifuente

En ciertas investigaciones, por disponibilidad y facilidad de acceso a los datos, se han hecho uso de más de dos tipos de datos como entradas de los modelos de predicción donde se pueden observar mezclas como

datos satelitales, fotografía del cielo y potencia fotovoltaica o potencia fotovoltaica, Irradiancia solar y datos satelitales. Esto con la premisa de generar modelos más robustos y en búsqueda de mejores resultados en la estimación de potencia. En este artículo, se clasificará esta clase de modelos como modelos de datos híbridos.

En el trabajo realizado por Cui et al. [40] en una localidad de Países Bajos donde se buscaba estimar la irradiancia solar en un horizonte de hasta 4 horas donde se utilizaron imágenes satelitales recolectados por el instrumento *Spinning Enhanced Visible and Infra red Imager* (SEVIRI) del satélite Meteosat-11 que es capaz de realizar observaciones a la tierra a través de 12 canales espectrales con una resolución temporal de 15 minutos [41], datos meteorológicos obtenidos a través del modelo de predicción HARMONIE donde se compara con los datos obtenidos en el modelo propuesto y mediciones de la irradiancia solar obtenida a través de una estación meteorológica en Cabauw, Países Bajos. En esta investigación se implementó una metodología basada en *Deep Learning* (DL) llamada Unet, es una especie de modelo basado en capas convolucionales y este consiste en arreglos de codificadores y decodificadores arreglados en forma de U [40].

En un estudio donde se buscaba comparar metodologías basadas en DL y ML, datos como la irradiación solar, temperatura ambiente, velocidad del viento y potencia histórica de una planta fotovoltaica ubicada en el *Desert Alice Spring Center* de Australia. Respecto al modelo basado en DL, se utilizó una red LSTM y los modelos basados en ML implementados fueron *Decisión Tree*, *Support Vector Machine*, *Random Forest* y *Artificial Neural network* [42].

A través de data sets de uso público creados por el *Solar Radiation Research Laboratory* del *National Renewable Energy Laboratory* se evaluó una metodología propuesta por Gao et al. [43], estos paquetes de datos consisten en fotografía del Cielo, humedad relativa, temperatura del aire, velocidad del viento, presión del aire, entre otras variables meteorológicas [11]. Esta metodología utiliza datos obtenidos en la última hora para predecir hasta 4 horas de irradiancia, los datos de entrada que utiliza son la fotografía del cielo como dato principal y los datos meteorológicos como datos secundarios [43].

En Austria, se realizó un estudio utilizando datos de potencia generada e Irradiancia solar de dos plantas fotovoltaicas ubicadas en distintas localidades, la primera

instalada en la Universidad de Ciencias Aplicadas Upper Austria, el cual consiste en 175 módulos de 5 tecnologías fotovoltaicas instalados en un eje fijo. La segunda planta situada en Viena posee una potencia pico de 5.6MW y un eje seguidor. Además de los datos obtenidos directamente en las plantas fotovoltaicas, también se utilizó también la irradiancia solar estimada por un modelo que incorpora imágenes satelitales del Eumesat, datos meteorológicos obtenidos por el GFS y redes neuronales con un intervalo de 1h [44]. El primer modelo *Plane of array irradiance model* integra dos modelos empíricos conocidos como descomposición y transposición, la descomposición descompone la irradiancia solar en sus dos componentes, la irradiancia normal directa y la irradiancia horizontal difusa, basándose en dos parámetros físicos: índice de claridad y fracción difusa [45]. La transposición transforma la irradiancia normal directa y horizontal difusa en irradiancia global en la superficie inclinada del módulo fotovoltaico, esta irradiancia sobre la superficie del módulo se define como irradiancia efectiva. Para estimar la potencia fotovoltaica el modelo paramétrico propuesto por Perez-Ineichen [46] en donde se consideran la temperatura ambiente, velocidad del viento y la irradiancia efectiva y es utilizada para obtener la irradiancia difusa. En este estudio se hace uso del *Kalman Filter Smoothing*, es una especie de filtro que ha dado buenos resultados al implementarse la estimación de potencia fotovoltaica e irradiancia sola, este permite estimar el estado de un sistema dinámico utilizando una serie de mediciones con ruido [47].

2.5.1 Clear Sky Model

El *Clear Sky Model* (CMS) o modelos de cielo despejado se sitúa como una metodología relevante en la estimación de potencia fotovoltaica e irradiancia solar en condiciones de cielo despejado implementando datos meteorológicos y atmosféricos dependiendo del modelo [48] [49]. Los datos de entrada de los CMS pueden dividirse en 2 grupos, basados en la geometría del sol y parámetros atmosféricos obtenidos por satélites o por centros meteorológicos [50]. A continuación, se explorarán diversas implementaciones de este tipo de modelo en la predicción de potencia e irradiación solar.

Se validaron diversos modelos y sistemas basados en el CMS para la estimación de irradiancia solar sobre diversas localidades de Marruecos, estos fueron el *Global Forecast System* (GFS), el *Integrated Forecast*

System (IFS) y *McClear Model*, los primeros dos modelos son operados por la NOAA [51] y el *European Center for Medium Range Forecasts* respectivamente [52], estos también son modelos basados en predicción de datos meteorológicos o *Numerical Weather prediction* (NWP.) El modelo McClear es un modelo físico que provee datos de irradiancia a través de condiciones de cielo despejado [53].

En Alger se realizó otra investigación que compara diversas metodologías basadas en CSM. El primero en utilizar fue el *ESRA Model*, desarrollado por el *European Solar Radiation Atlas* y requiere de datos atmosféricos para poder utilizarse. El siguiente modelo fue el *Ineichen-Perez Model* el cual incluye turbiedad atmosférica y el coeficiente de altura de Kasten como datos de entrada [46]. El modelo Solis también se utilizó en este estudio, este es una aproximación de la transferencia radiativa, utiliza como datos de entrada al modelo datos meteorológicos como vapor de agua, presión atmosférica del sitio y presión al nivel del mar. Otro modelo empleado fue el *Algerian Solar Model* el cual permite estimar tres componentes de la radiación solar, en este modelo la irradiación directa y difusa se expresan en función a la turbiedad provocado factores atmosféricos como la dispersión y absorción de la radiación. Y el último modelo es el *Hottel-Liu-Jordan*, este modelo estima la transmisión de la radiación directa en cielo despejado [54].

Otro estudio comparativo entre diversos modelos de CSM, fue realizado en Singapur en donde se compararon 3 modelos, dos de ellos ya fueron presentados en este artículo, estos fueron el *Ineichen-Perez model* y el *McClear*. Adicional a este, se presenta el modelo REST2 el dónde se resalta la cantidad de datos de entrada que son necesarios para utilizar esta metodología, estos son la irradiancia normal de haz extraterrestre, ángulo del zenit, albedo de la superficie, presión de la superficie, profundidad óptica de aerosoles a 550nm, exponente de Angstrom, ozono en la columna, cantidad total de dióxido de nitrógeno y vapor de agua precipitable total [55].

La implementación de una gran cantidad de datos para los modelos de estimación, aumentan la complejidad computacional y requiriendo de un poder computacional mayor y aumentando los tiempos de entrenamiento, dificultando la aplicación de estos modelos. Otro punto para destacar de estos modelos es la necesidad de

sincronizar los datos con distintas resoluciones temporales y espaciales, añadiendo un desafío más para la implementación en las operaciones de las plantas de generación [56].

3. Resultados y discusión

Esta sección condensa y presenta un análisis comparativo de los resultados de los estudios presentados en la Sección 2. Para mantener el orden establecido previamente, esta sección presentara los resultados de las metodologías presentadas en la sección anterior con el mismo orden y clasificación, permitiendo una correspondencia directa entre la metodología planteada y su desempeño.

Se busca comparar de manera estandarizada los resultados obtenidos en distintas metodologías, con el fin de dar una visión general de su desempeño. Para cada caso, se consideran las métricas más empleadas en el sector como lo son el RMSE, MAE, nRMSE y MAPE.

3.1. Fotografía del cielo:

En el trabajo realizado por Kong et al. [10] se presentaron los rendimientos a través de las métricas RMSE y MAPE. Estos resultados se presentan en la Tabla 1. Donde se puede observar una mejora en el rendimiento al utilizar un modelo híbrido como el CNN-LSTM. En ese trabajo realizado en Corea por Xu et al. [16] para estimar la irradiancia, se obtuvieron diversos resultados, en la Tabla 1. Se presentan los rangos en donde se encontraron estos resultados, la naturaleza de estos resultados depende mucho de la época climática del país de Corea, en donde en temporadas cálidas, como la que se presenta en agosto y septiembre, se obtuvieron resultados de 0.25MJ m² y 0.194 para el RMSE y el nRMSE respectivamente debido a la alta cantidad de nubes en la época. En abril se presentaron valores más bajos, siendo 0.150 MJ m² y 0.104 para el RMSE y nRMSE respectivamente. En la table 1. Se encapsulan los resultados que obtuvieron los modelos que utilizan la fotografía del cielo.

Tabla 1. Resumen de resultados de los modelos que emplean fotografía del cielo.

Ref.	Modelo	Datos de entrada	Horizonte de estimación	Error medido
[10]	LSTM	Fotografía del cielo	5 min	RMSE: 50.57 MAPE: 47.91%
	CNN-LSTM			RMSE: 43.69 MAPE: 21.09%
[16]	GRU	Fotografía del cielo	5 min	RMSE: 0.105MJ m ² - 0.25MJ m ² nRMSE: 0.104-0.194

3.2. Datos satelitales

En la Tabla 2 se presentan los resultados de los modelos vistos previamente que implementan datos satelitales en la estimación de irradiancia solar o potencia fotovoltaica. En el uno de los trabajos realizados en Corea por Jang et al. [20] se obtuvieron diversos valores para el RMSE, debido a que este modelo fue evaluado en diferentes puntos en la península coreana en donde se sitúan estaciones meteorológicas y con diferentes condiciones climáticas. En el trabajo realizado por Kim et al [5] se evaluaron dos modelos, el primer modelo evaluado es el CNN-LSTM donde se obtuvo 0.1966 MJ m² y 0.1316 MJ m² para el RMSE y el MAE respectivamente, el segundo modelo es el CNN-GRU que obtuvo 0.1986 MJ m² y 0.1360 MJ m² para el RMSE y MAE respectivamente. Observando y comparando ambos modelos, se puede mencionar que ambos tienen un desempeño similar estimando la irradiancia similar. El modelo PredRNN++ evaluado por Xia et al. [21] logro obtener un resultado de 0.35 para el RMSE en una estimación para un horizonte de 4h. El último estudio presentado en esta sección realizado en China [23] se obtuvo un nRMSE de 96.46% demostrando un gran rendimiento en la estimación de potencia fotovoltaica. En la Tabla 2. Se presentan los resultados que obtuvieron los modelos que utilizan datos satelitales

Tabla 2. Resumen de resultados de los modelos que emplean datos satelitales

Ref.	Modelo	Datos de entrada	Horizonte de estimación	Error medido
[20]	CNN-1D	16 canales espectrales (GK2A/AMI) Irradiancia solar (KMA)	1 h	RMSE: 0.091 MJ m ² - 0.314 MJ m ²
[5]	CNN-LSTM	16 canales espectrales (GK2A/AMI)	1 h	RMSE: 0.1966 MJ m ² MAE: 0.1316 MJ m ²

	CNN-GRU	Irradiancia solar (KMA)		RMSE: 0.1986 MJ m ² MAE: 0.1360 MJ m ²
[21]	PredRNN+	16 canales espectrales (Himawari-8/9/AHÍ) Cobertura de nubes	4 h	RMSE: 0.35 MBE: -0.03
[23]	CNN-LSTM	14 bandas espectrales (FengYung-4) Potencia histórica	4 h	nRMSE: 96.46%

3.3. Datos meteorológicos

Los resultados que obtuvieron los estudios que emplean datos meteorológicos para la estimación de potencia o irradiancia solar serán presentados en la Tabla 3.

En el artículo Saad et al. [26], se evaluaron los modelos de estimación propuestos para demostrar su eficacia en diferentes horizontes temporales, en donde se demostró que entre más alto sea el horizonte de estimación, mayor será la incertidumbre en los datos estimados. Entre todos los modelos del estudio referenciado quien demostró un mejor rendimiento fue el CNN.

El horizonte de estimación de Bouziane et al. [27] no es especificado en el estudio y métricas comunes utilizadas en otros estudios similares no fueron utilizadas, como el RMSE, MAE, R2, entre otras. Para evaluar cada modelo se utilizó el rendimiento como una métrica, el CNN-RNN fue el modelo con un mejor rendimiento con un valor de 0.99.

El trabajo realizado por Nespoli et al. [28] comparo ambos modelos en días soleados y en días nublado utilizando como métricas el MAPE, NMAE, Y el WMAE. Ambos modelos medidos a través del MAPE% presentaron buenos resultados en días soleados, en días nublados el PHANN fue quien obtuvo mejores resultados en comparación con el modelo basado en ANN. Para el nMAE se presentan diferentes rangos de valores que dependen si fue un día nublado o un día soleado y para el WMAE también se demuestra mejores resultados en días soleados, con valores de 10.1% y 12.4% comparados con los 78.1% y 151.0%.

En el último trabajo de esta sección, Didem et al. [30], se evaluaron los modelos basados en CNN y LSTM con

las métricas MSE, RMSE y MAE. El CNN fue quien obtuvo mejores resultados en estimación con valores de 0.0039, 0.0039 y 0.0205 para el MSE, RMSE y MAE; demostrando un mejor rendimiento que el modelo basado en redes LSTM.

Tabla 3. Resumen de resultados de los modelos que emplean datos meteorológicos

Ref.	Modelo	Datos de entrada	Horizonte de estimación	Error medido
[26]	LSTM	Humedad (%) Temperatura ambiente (°C) Precipitaciones (mm) Presiones (hPa) Características del Panel	5 min 15 min 1 h 1 día	nMAE (5 min): 1.69% nMAE (15 min): 1.94% nMAE (1 h): 2.10% nMAE (1 día): 3.86%
	CNN			nMAE (5 min): 1.82% nMAE (15 min): 2.00% nMAE (1 h): 2.12% nMAE (1 día): 2.61%
	Multilayer Perceptor			nMAE (5 min): 7.15% nMAE (15 min): 7.82% nMAE (1 h): 8.03% nMAE (1 día): 13.48
[27]	CNN	Humedad Relativa (%) Temperatura ambiente (°C) Potencia (kW) Corriente(A) Voltaje(V)	(No se especifica)	Rendimiento: 0.84
	LSTM			Rendimiento: 0.94
	CNN-RNN			Rendimiento: 0.99
[28]	PHANN	Temperatura Ambiente (°C) Irradiancia Solar Irradiación sobre el panel solar Velocidad del viento (m/s) Presión Atmosférica (hPa)	24 horas con una resolución de 1h	MAPE (Soleado): 23.6% MAPE (Nublado): 54.0% NMAE (Soleado): 1%-2% NMAE (Nublado): 2%-6%

		Precipitación (mm) Cobertura de nubes Tipos de nubes		WMAE (Soleado): 10.1% WMAE (Nublado): 78.1% MAPE (Soleado): 10.0% MAPE (Nublado): 68.9% NMAE (Soleado): 2%-5% NMAE (Nublado): 1%-11% WMAE (Soleado): 12.4 WMAE (Nublado): 151.0%
	ANN			
[30]	CNN	Radiación solar (W/ m ²) Temperatura ambiental (°C)	(No se especifica)	MSE: 0.0039 RMSE: 0.0039 MAE: 0.0205
	LSTM	Temperatura del módulo (°C) Humedad (%) Velocidad del viento (m/s)		MSE: 0.0039 RMSE: 0.0039 MAE: 0.0182

3.4. Series temporales de potencia

Para el primer modelo explorado en la estimación de potencia utilizando solamente series temporales de potencia donde se utilizó el Stacked LSTM, se implementó como métrica el RMSE donde obtuvo un 0.11369, de acuerdo con el estudio de Konstanyinou et al. [32], indica que es un buen resultado para la estimación de potencia fotovoltaica. Este estudio también presenta graficas comparativas de la potencia estimada y la generada, donde se puede visualizar el rendimiento del modelo evaluado en diferentes días y se observa que tiende a fallar en la predicción en aquellos días donde se presentan grandes fluctuaciones en la generación.

El trabajo realizado por Majidpuor et al. [34] se evaluaron diferentes modelos que utilizan las series temporales de potencia como fuente principal de datos para estimar la potencia fotovoltaica en un horizonte de estimación de al menos 1 minuto. A través del MAE y SMAPE como métricas de comparación entre los modelos, se descubrió que el K-Nearest-Neighbor y el

Random-Forest resaltan entre los demás modelos evaluados.

Tabla 4. Resumen de resultados de los modelos que emplean series temporales de potencia

Ref.	Modelo	Datos de entrada	Horizonte de estimación	Error medido
[32]	Stacked LSTM	Series temporales de Potencia	1.5 h	RSME: 0.11369
[34]	<i>K-Nearest</i>	Series Temporales de potencia	1 min	MAE: 0.014 SMAPE: 2.8%
	<i>Support Vector Regression</i>			MAE: 0.017 SMAPE: 3.6%
	<i>Random Forest</i>			MAE: 0.015 SMAPE: 3.2%
	<i>ARIMA</i>			MAE: 0.020 SMAPE: 4.2%

3.5. Datos Multifuente

El modelo UNet se evaluó al compararlo con datos de irradiancia solar obtenidos de la plataforma HARMONIE, donde se descubrió que esta tiende a fallar en capturar ciertos detalles que el modelo UNet si logra captar [40], a través de las métricas MAE, RMSE y rRMSE se logró determinar el rendimiento de este modelo en dos diferentes horizontes de estimación en donde ambos casos se logró obtener buenos resultados.

En el trabajo de Mansouri et al. [42] se evaluaron diferentes modelos basados en DL y se compararon con una red LSTM, en donde se logró obtener resultados que establecen a la LSTM como la que mejores resultados obtuvo en comparación con los modelos de *Decision Tree*, *Random Forest* y *el ANN*.

El modelo diseñado por Gao et al. [43] implementan fotografías del cielo y datos meteorológicos. La métrica implementada para evaluar este modelo fue el nMAP,

este obtuvo valores entre 4.2% y 7.9%, esta variabilidad en los resultados es debido a que fue probado en diferentes condiciones meteorológicas.

El modelo empleado por Thaker et al. [44], tiene un horizonte de estimación de 6h, además fue evaluado en diferentes horizontes siendo estos entre 1 hora a 6 horas. Se encontró que este tiende a bajar el rendimiento después del horizonte de 3 horas. Al ser aplicado en diferentes tecnologías fotovoltaicas, se logró demostrar que se pueden obtener resultados similares al estimar la potencia a través de modelos bien calibrados.

Tabla 5. Resumen de resultados de los modelos que emplean datos multifuente

Ref.	Modelo	Datos de entrada	Horizonte de estimación	Error medido
[40]	UNet (60min)	Imágenes satelitales NWP Irradiancia solar	1 h	MAE: 24.24 RMSE: 28.91 rRMSE: 14.62
	UNet (240 min)		4 h	MAE: 23.58 RMSE: 29.23 rRMSE: 21.86
[42]	Decision tree	Irradiancia solar (W/m ²) Temperatura Ambiente (°C) Velocidad del viento (m/s) Humedad (%) Potencia generada (kW)	Short-term forecasting	MAE: 0.26% RMSE: 5.16%
	SVM			MAE: 0.48% RMSE: 6.98%
	Random Forest			MAE: 0.29% RMSE: 5.43%
	ANN			MAE: 0.21% RMSE: 5.14%
	LSTM			MAE: 0.51% RMSE: 1.03%
[43]	Gao Model	Sky Imaging Humedad relativa (%) Temperatura del aire (°C) Velocidad del viento (m/s)	4 h	nMAP: 4.2-7.9%

		presión del aire (hPa)		
[44]	Perez-Ineichen	Temperatura ambiente (°C) Velocidad del viento (m/s) Irradiancia Efectiva (W/m ²)	6 h	nMAE: 6.65% nRMSE: 10.28%

3.5.1. Clear Sky Model

En la Tabla 6 se presentan los resultados que obtuvieron los estudios que emplearon el Clear Sky Modeling como fuente de datos en la estimación de potencia e irradiancia solar.

En el estudio realizado en Marruecos por El Alani et al. [53] se buscó estimar la irradiancia solar en cuatro diferentes localidades del país. Al evaluar los tres modelos, se encontró que el que mejor resultado presento entre los 3 modelos fue el IFS en comparación al IFS y el modelo McClear.

En los modelos evaluados en Alger [54], el que resulto con mejor evaluación fue el Ineichen-Perez, seguido por el ESRA en la localidad de Bouzaréah. En la localidad de Ghardaïa, el modelo que resalto fue el ESRA sobre los demás. Los datos obtenidos a través de estos modelos fueron comparados con mediciones locales para determinar la eficacia de estos.

El último estudio evaluado en esta sección, indica que todos tuvieron un rendimiento similar al estimar la irradiancia solar. La métrica utilizada fue el RMSE y fue evaluada en dos horizontes temporales diferentes, el primero en un periodo ultracorto donde se obtuvieron resultados entre 70 y 100 W/m². El segundo horizonte de periodo corto, se obtuvo un resultado de 150 - 200W/ m² [55].

Tabla 6. Resumen de resultados de los modelos que el Clear Sky Model

Ref.	Modelo	Datos de entrada	Horizonte de estimación	Error medido
[53]	IFS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NWP ▪ Irradiancia global ▪ Datos satelitales ▪ fotografía del cielo 	1 día	MBE: 1.87 W/m ² a 26.19 W/m ² RMSE: 37.82 W/m ² a 125.66 W/m ²
	GFS			MBE: -1.94 W/m ² a 49.59 W/m ² RMSE: 97.32 W/m ² a 164.84 W/m ²

	McClear			MBE: 12.92 W/m ² a 30.36 W/m ² RMSE: 72.98 W/m ² a 141.72 W/m ²
[54]	ESRA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Irradiancia Directa ▪ Irradiancia Difusa ▪ Irradiancia Global ▪ Turbiedad atmosférica ▪ Angulo del zenit ▪ Transmitancia atmosférica 	5-10 min	nRMSE: 6.94% MBE: 0.75%
	Ineichen-Perez			nRMSE: 3.84% MBE: -0.97%
	Solis			nRMSE: 6.02% MBE: 4.64%
	Algerian Solar Model			nRMSE: 6.79% MBE: -1.23%
	Hottel-Liu-Jordan			nRMSE: 8.18% MBE: -1.23%
[55]	Ineichen-Perez	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Irradiancia normal de haz extraterrestre ▪ Ángulo del zenit ▪ Albedo de la superficie ▪ Presión de la superficie ▪ Profundidad óptica de aerosoles a 550nm ▪ Exponente de Angstrom ▪ Ozono en la columna ▪ Cantidad total de dióxido de nitrógeno ▪ Vapor de agua ▪ Precipitable total 	15 min - 6 h	RMSE (15-30 min): 70 - 100W/m ² RMSE (3-6 h): 150 - 200W/m ²

3.6. Comparativa entre las diferentes categorías

Para poder realizar una comparativa entre las diferentes categorías se tomaron los modelos que obtuvieron un mejor rendimiento respaldadas a través de las métricas que fueron usadas en para determinar el desempeño de cada modelo. Otro aspecto fundamental para poder hacer una comparación entre las diferentes categorías es la unidad que fue utilizada en cada trabajo ya que algunos se dedicaron a estimar la potencia en watts que entrega la planta fotovoltaica, otros estimaron la irradiancia solar incidente en w m-2 o MJ m-2 sobre la planta fotovoltaica; debido a esto, para esta comparación solo se tomaron en cuenta aquellos que su rendimiento fue medido de forma porcentual.

En el grafico de la Figura 2 se muestran los resultados que obtuvo cada categoría. El mejor resultado fue de 1.82% en el modelo CNN que implementa data satelital, seguido por los modelos que implementan series de potencia temporal con un 2.8% y de tercer lugar se encuentra el modelo Ineichen-Perez de los modelos de cielo despejado con un 3.84%.

Figura 2: Grafico de barras comparativo entre las diferentes categorías de datos y el modelo empleado.
Fuente: Elaboración propia

3.7. Horizonte de estimación:

Un aspecto para considerar al momento de utilizar uno de estos tipos de datos meteorológicos, es el horizonte de estimación. La mayoría de estos modelos estimación independientemente de los datos que utiliza como entrada, son empleados para el periodo ultracorto de estimación, es decir que pueden generar estimaciones desde 1 minuto a 4 horas sin tener una gran pérdida de precisión. De los artículos revisados, solo dos tipos de datos han sido implementado en modelos que generan un periodo de estimación de corto plazo, es decir hasta 72 horas para el horizonte de estimación y manteniendo un margen de error aceptable. Ninguno de los modelos fue probado para horizontes de estimación de mediano y largo plazo, esto debido a que la precisión e incertidumbre que existía entre los valores estimados y los valores medidos empezaba incrementar una vez pasada las 24 horas.

Figura 3. Comparación entre los diferentes horizontes de estimación que emplean los diferentes modelos de estimación, separados por el origen de los datos implementados.

Fuente: Elaboración propia

4. Conclusión

Al reconocer la importancia creciente de los sistemas fotovoltaicos en la región de América Latina y el Caribe, es de suma importancia establecer modelos que logren estimar la potencia generada y entregada por estos sistemas a las redes eléctricas, contribuyendo de esta manera a mantener la estabilidad de la red eléctrica y mantener la fiabilidad del suministro eléctrico. Para establecer un buen modelo de estimación, independientemente de la metodología empleada, es necesario conocer la disponibilidad y calidad de los datos, ya que esto influye de manera directa en la eficacia de los resultados que entreguen las diversas metodologías.

Este artículo busca dar una visión general sobre los diversos tipos de datos que pueden ser empleados en la estimación de potencia fotovoltaica y, a su vez, se resaltan las metodologías que han sido utilizadas previamente para el procesamiento de estos datos.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se ha realizado bajo soporte de SENACYT a través de: financiamiento de los proyectos FID21-207, FID23-098 y FID23-158, y al Sistema

Nacional de investigación SNI del Dr. Fernando Arias y la Dra Zambrano.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

J. A.: Conceptualización, Metodología, Software, Curación de datos, Análisis formal, Investigación, Redacción – borrador original, Redacción – Revisión y Edición.

F. A.: Supervisión, Financiamiento, Recursos y equipamiento, Administración del proyecto, Revisión y Edición, Correspondencia.

M. Z.: Financiamiento, Gestión administrativa, Adquisición de recursos, Redacción – Revisión y Edición.

E. G.: Recolección y procesamiento de datos, Validación, Análisis, Revisión.

REFERENCIAS

- [1] "Reporte Regional "El Estado de la Generación Distribuida Solar Fotovoltaica en América Latina y el Caribe", " Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2022.
- [2] J. Athonanzas , N. Osorio, R. Escobar, R. Urraca, F. Martínez-de-Pison and F. Antonanzas-Torres, "Review of photovoltaic power forecasting," *ELSEVIER (Solar Energy)*, 2016.
- [3] "Generación eléctrica en América Latina y el Caribe," Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), 2025.
- [4] "Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe -," sieLAC, [Online]. Available: <https://sielac.olade.org/WebForms/Reportes/ReporteDato7.aspx?oc=181&or=392&ss=2&v=1>.
- [5] J. Kim, E. Kim, S. Jung, M. Kim, B. Kim and S. Kim, "Spatio-Temporal Deep Learning-Based Forecasting of Surface Solar Irradiance: Leveraging Satellite Data and Feature Selection," *ELSEVIER (Solar Energy)*, 2024.
- [6] C. Liu, M. Li, Y. Yu, Z. Wu, H. Gong and F. Cheng, "A review of Multitemporal and Multispatial Scales Photovoltaic Forecasting Methods," *IEEE Accerss*, vol. Volume 10, 2022.
- [7] H. Min, S. Hong, B. Son, B. Noh and J. Moon , "SolarFlux Predictor: A Novel Deep Learnig Approach for Photovoltaic Power Forecasting in Soutk Korea," *MDPI (Electronics)*, 2024.
- [8] S. Y. Diaba, A. A. Alola , M. Godoy Simoes and M. Elmusrati, "Deep learnig-bases evaluation of photoltaic generation," vol. Volume 12, 2024.
- [9] H. Wen, Gee Lim, X. Chen, E. Gee Lim, H. Wen, L. Jiang and W. Xiang, "Deep Learning-Based Multi-Step Solar Forecasting For PV Ramp-Rate Control Using Sky Images," 2020.
- [10] W. Kong, Y. Jia , Z. Y. Dong, M. Ke and S. Chai, "Hybrid approaches based on deep whloe-sky-image learning to photovoltaic generation forecasting," 2020.
- [11] T. Stoffel and A. Andreas, "NREL Solar Radiation Research Laboratory (SRRL): Baseline Measurement System (BMS); Golden, Colorado (Data)," 1981.
- [12] H. Pedro, D. P. Larson and C. F. M. Coimbra, "A Comprehensive Dataset for the Aceñerated Development and Benchmarking of Solar Forecasting Methods," *Journal of Renewable and Sustainable Energy*, vol. 11, 2019.
- [13] G. Terren-Serrano, A. Bashir, T. Estrada and M. Martínez-Ramón , "Girasol, a sky imaging and global solar irradiance dataset," *ELSEVIER (Data in Brief)*, vol. Volume 35, 2021.
- [14] I. Cacciari and A. Ranfagni, "Hands-O Fundamentals of 1D Convolutional Neural Networks A Tutorial for Beginers Users," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 18, 2024.
- [15] Z. Wu, F. Pan, D. Li, H. He, T. Zhang and S. Yang, "Prediction of Photovoltaic Power by the Informer Model Bases Convolutional Neural Network," *Sustainability*, vol. 14, no. 20, 2022.
- [16] S. Xu, R. Zhang, H. Ma, C. Ekanayake and Y. Cui, "On vision transformer for ultra-short-term forecasting of photovoltaicgeneration using sky images," *Solar Energy*, vol. 267, p. 112203, 2024.
- [17] O. Voronych, R. Höller, R. Longhi Beck and W. Traunmüller, "Solar PV nowcasting based on skycamera observation," *Adv. Sci. Res.*, vol. 16, pp. 7-10, 2019.
- [18] Geo-Komsat Overview, National Meteorological Satellite Center, 2018.
- [19] A. Benz, J. Chapel , A. Dimercurio, B. Brickenstaedt, C. Tiller, W. I. Nelsson, J. Colon, R. Dence , D. J. Hansen and P. Campbell, GOES-R Series Data Book, Greenbelt, Maryland: National Aeronautics and Space Administration , 2019.
- [20] J.-C. Jang, E.-H. Sohn and K.-H. Park, "Estimating Hourly Surface Solar Irradiance from GK2A/AMI Data Using Machine Learning Approach around Korea," *Remote Sensing*, vol. 14, 2022.
- [21] P. Xia, L. Zhang, M. Min, J. Li, Y. Wang, Y. Yu and S. Jia, "Accurate nowcasting of cloud cover at solar photovoltaic plants using geostacionary satellite images," *Nature Communications*, vol. 15, no. 510, 2024.
- [22] M. Frincu, M. Penteliuc and A. Spataru, "A Solar Radiation Forecast Platform Spanning over the Edge-Cloud Continuum,," *Electronics*, vol. 10, 2022.
- [23] B. Liu, Z. Liu, Y. Wang, Z. Zhen, F. Wang and Z. Tong , "Ultra-Short-Term Power Forecasting for Distributed PV based on Multi-Source Remote Sensing Information and Adaptive Feature Extraction," *IEEE/IAS Industrial and Comercial Power System* , 2024.
- [24] "CMA Report on Preparation for FY-4," NSMC, [Online]. Available: <https://web.archive.org/web/20150828070918/http://www.nsmc.cma.gov.cn/en/NSMC/Contents/DocumentsDetails05.html>.
- [25] A. A. Prasad and M. Kay, "Prediction of Solar Power Using Near-Real Time Stellite Data," *Energies*, vol. 14, no. 18, p. 5865, 2021.
- [26] B. Saad, A. El Hannani, A. Aqqal and Rahhal Errattahi, "Protovoltaic power prediction using deep learnign models: recent advances and new insights," *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, vol. 14, no. 5, 2024.
- [27] M. Bouziane, K. Naima and A. Bouziane, "Enhancing Photovoltaic Power Forecasting through Hybrid Deep Learning Models: A CNN-RNN Approach for Grid Stability and Renewable Energy Optimization," *Journal of Renewable Energies*, pp. 59-71, 2024.
- [28] A. Nespoli, E. Ogliari, S. Leva, A. Massi Pavan, A. Mellit , V. Lughì and A. Dolara, "Day-Ahead Photovoltaic

- Forecasting: A Comparison," *Energies*, vol. 12, no. 9, 2019.
- [29] A. Dolara, F. Grimaccia, S. Leva, M. Mussetta and E. Ogliari, "A Physical Hybrid Artificial Neural Network for Short Term Forecasting of PV Plant Power Output," *Energies*, vol. 8, no. 2, 2015.
- [30] F. D. Alay, N. Ilham and M. T. Güllüoğlu, "Solar Radiation Prediction in PV Power Systems: A comparison of Deep Learning Models Using Big Data," *Engineering Sciences*, vol. 77, no. 9, 2024.
- [31] N. Son and M. Jung, "Analysis of Meteorological Factor Multivariate Models for Medium- and Long-Term Photovoltaic Solar Power Forecasting Using Long Short-Term Memory," *Applied Sciences*, vol. 11, no. 1, p. 316, 2020.
- [32] M. Konstantinou, S. Peratikou and A. G. Charalambides, "Solar Photovoltaic Forecasting of Power Output Using LSTM Networks," *Atmosphere*, vol. 12, no. 124, 2021.
- [33] M. Abdel-Nasser and K. Moahmoud, "Accurate photovoltaic power forecasting models using deep LSTM-RNN," *Neural Computing and Applications*, vol. 31, no. 7, pp. 2727-2740, 2019.
- [34] M. Majidpuor, H. Nazaripouya, P. Chu, H. R. Pota and R. Gadh, "Fast Univariate Time Series Prediction of Solar Power for Real-Time Control of Energy Storage System," *Forecasting*, vol. 1, pp. 107-120, 2019.
- [35] C. M. Bishop, "Pattern Recognition and Machine Learning," *Springer*, 2006.
- [36] A. J. Smola and B. A. Schölkopf, "Tutorial on support vector regression," *Stat. Comput.*, vol. 14, pp. 199-222, 2004.
- [37] L. Breiman, "Random Forest," *Machine Learning*, vol. 45, pp. 5-32, 2001.
- [38] G. Weisang and Y. Awazu, "Vagaries of the Euro: An Introduction to ARIMA Modeling," *Case Stud. Bus. Ind. Gov. Stat.*, vol. 2, pp. 45-55, 2008.
- [39] C. Voyant, M. Muselli, C. Paoli, M. L. Niver and P. Poggi, "Predictability of PV power grid performance on insular sites without weather station: use of artificial neural networks," *arXiv preprint arXiv:0905.3569*.
- [40] Y. Cui, P. Wang, J. F. Meirink, N. Ntantis and J. S. Wijnands, "Solar radiation nowcasting based on geostationary satellite images and deep learning models," *Solar Energy*, vol. 282, 2024.
- [41] J. Schmetz, P. Pili, S. Tjemkes, D. Just, J. Kerkmann, S. Rota and A. Ratier, "AN INTRODUCTION TO METEOSAT SECOND GENERATION (MSG)," *Bull. Amer. Meteor. Soc.*, vol. 83, pp. 977-992, 2002.
- [42] N. Mansouri, N. Zitouni and A. Mouelhi, "AI Innovations in Photovoltaic Power Prediction," *024 IEEE International Conference on Artificial Intelligence & Green Energy (ICAIGE)*, pp. 1-6, 2024.
- [43] H. Gao and M. Liu, "Short-Term Solar Irradiance Prediction From Sky Images With a Clear Sky Model," *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, pp. 2475-2483, 2022.
- [44] J. Thaker and R. Höller, "Hybrid model for intra-day probabilistic PV power forecast," *Renewable Energy*, vol. 232, 2024.
- [45] L. E., "Energy Collected and Delivered by PV Modules," in *Handbook of Photovoltaic Science and Engineering*, John Wiley & Sons, Ltd, 2010, pp. 984-1042.
- [46] R. Perez, P. Ineichen, R. Seals, J. Michalsky and R. Stewart, "MODELING DAYLIGHT AVAILABILITY AND IRRADIANCE," *Solar Energy*, vol. 44, no. 5, pp. 271-289, 1990.
- [47] L. Kleeman, "Understanding and Applying," Department of Electrical and Computer Systems Engineering Monash University, Clayton.
- [48] K. Palani, R. Kota, A. Prakash and V. Arya, "Blue Skies: A Methodology for Data-Driven Clear Sky Modelling," *IJCAI*, 2017.
- [49] A. Mendyl, B. Mabasa, H. Bouzghiba and T. Weidinger, "Calibration and Validation of Global Horizontal Irradiance Clear Sky Models against McClear Clear Sky Model in Morocco," *mdpi*, vol. 13, no. 1, 2022.
- [50] F. Antonanzas-Torres, R. Urraca, J. Polo, O. Perpiñán-Lamigueiro and R. Escobar, "Clear sky solar irradiance models: A review of seventy models," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 107, pp. 374-387, 2019.
- [51] "Global Forecast System (GFS)," National Centers for environmental Information (NOAA), [Online]. Available: <https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-climate-models/global-forecast>. [Accessed 09 07 2025].
- [52] "Integrated Forecasting System," ECMWF, [Online]. Available: <https://www.ecmwf.int/en/forecasts/documentation-and-support/changes-ecmwf-model>. [Accessed 07 09 2025].
- [53] O. El Alani, A. Ghennioui, H. Ghennioui, Y.-M. Saint-Grenan and P. Blanc, "Evaluation of 24-Hours forecasts of global solar irradiation from IFS, GFS, McClear models," *AIP Conference Proceedings*, vol. 2307, no. 1, 2020.
- [54] K. Gairaa, S. Benkacali and M. Guermoui, "Clear-sky model evaluation of two sites over Algeria for PV forecasting purpose," *The European Physical Journal*, vol. 134, no. 532, 2019.
- [55] D. Yang, "Choice of clear-sky model in solar forecasting," *Journal of Renewable and Sustainable Energy*, vol. 12, no. 2, 2020.
- [56] M. Alrashidi and S. Rahman, "Short-term photovoltaic power production forecasting based on novel hybrid data-driven models," *J Big Data*, vol. 10, no. 26, 2023.